

QO‘QON SHAHRI MAHALLALARI TARIXINING ARXIV HUIJATLARIDA YORITILISHI

Qodirov Muhsinjon Muhtorjon o‘g‘li

Farg‘ona davlat universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Qo‘qon shahri tarkibida joylashgan mahalla fuqarolar yig‘inlari, ularning soni, hududlaridagi o‘zgarishlar, oilalar va unda yashovchi aholi soni arxiv materiallari asosida tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: Qo‘qon shahar, mahalla fuqarolar yig‘ini, mahalla raisi, qaror, farmoyish, Sobir Abdulla, Alisher Navoiy mavzeyi.

Аннотация: В данной статье на основе архивных материалов анализируются общественные сходы города Коканд, их численность, изменения на их территориях, численность семей и населения, проживающего в нем.

Ключевые слова: город Коканд, общественное собрание, глава общины, решение, приказ, Сабир Абдулла, Алишер Навоийская массив.

Annotation: In this article, the community assemblies of the Kokand city, their number, changes in their territories, the number of families and the population living in it are analyzed on the basis of archival materials.

Key words: Kokand city, community assembly, head of the community, decision, order, Sabir Abdulla, Alisher Navoi region.

Bugungi kunda zamonaviy qiyofa kasb etayotgan Qo‘qon shahri ma‘muriy hududiy jihatdan mahalla fuqarolar yig‘inlaridan iborat. Mahalla fuqarolar yig‘inlari tashkil etish asosan ikki xil omil natijasida tashkil etilishi mumkin: 1) hududiy jihatdan; 2) aholi soniga qarab. Mustaqillikka erishganimizdan so‘ng Qo‘qon shahrida ham bu sohada yetarli darajada amaliy ishlar amalga oshirilishi boshlandi. Bu davrda shahar hududida yangi mahalla fuqarolar yig‘inlari tashkil etila boshlandi.

1992-yilda shaharda jami 50 ta mahalla fuqarolar yigʻinlari mavjud boʻlgan. Mahalla raislari va kotiblariga bu davrda 1992-yil sentabrdan jami bir oyga davlat budjetidan 53950 soʻm miqdorida oylik ish haqlari toʻlab kelingan [1; 145-148]. Shuningdek, shahar hokimining 315-sonli 1993-yil 3-noyabrda qabul qilingan qaroriga muvofiq, shahar hududida joylashgan barcha mahalla fuqarolar yigʻinlarida mahalla raislar va kotiblari uchun saylov jarayonlari oʻtkaziladi [2; 51]. Bilan birgalikda, mahalla yigʻinlarida qatnashish uchun vakillar soni ham belgilab berilgan. Unga koʻra eng kam aholi vakili 46 va 48 mahallalarga toʻgʻri keldi, bu yerda har 10 kishidan bir vakil kelishi belgilangan boʻlsa, eng koʻp aholi 33-mahalla fuqarolar yigʻindan boʻlib, bu yerda har 50 fuqarodan bir vakil kelishi belgilangan. Muqimiy shaharchasi hududida esan har bir koʻp qavatli uyda 2 tadan vakil qatnashishi aytib oʻtilgan [2; 55].

Masalan, shahar hokimligining 1994-yil 21-sentabrdagi 191-a sonli qaroriga muvofiq, Sobir Abdulla nomidagi koʻp ming sonli 33-mahalla hududi 2 qismga boʻlinib, Akmal Ikromov nomidagi 58-sonli yangi mahalla tashkil etilgan. Shuningdek, Qoʻqon shahar hokimining 1995-yil 17-apreldagi 86-g sonli qaroriga muvofiq yangi tashkil etilgan A.Ikromov nomidagi 58-sonli mahalla maskaniga mahalla markazi qurish uchun 0,04 gektar maydon ajratib berildi [4; 14].

Yuqorida nomi keltirilgan qaror asosida jami 11 ta yangi mahalla fuqarolar yigʻinlari tashkil etilgan:

1-jadval.

1994-yil yangi tashkil etilgan mahalla fuqarolar yigʻinlari haqida maʼlumot [3; 310-313].

№	Yangi MFY nomi	Tashkil etilgan hudud	Aholi soni
1	50-sonli MFY	A.T.Xoʻqandiy mavzesi	4495
2	51-sonli MFY		4083
3	52-sonli MFY		4800
4	53-sonli MFY	A.Navoiy mazeyi	4157
5	54-sonli MFY		4696
6	55-sonli MFY		4300

7	56-sonli MFY		4507
8	57-sonli MFY	Turli MFY tarkibiga kiruvchi ko‘chalar birlashmasidan	2541
9	58-sonli MFY		2230
10	59-sonli MFY		1856
11	60-sonli MFY		2542

Yangi tashkil etilgan mahalla fuqarolar yig‘inlarida jami 40207 nafar aholi istiqomat qilgan va ular boshqa mahalla fuqarolar yig‘inlari tarkibidan ajratib olingan.

Qo‘qon shahar hokimining 1995-yil 13-iyunda qabul qilingan 127-sonli qaroriga muvofiq, 18-Nonvoylik mahalla qo‘mitasining yubileyi nishonlandi. Nonvoylik mahallasi shahar hududida tashkil etilgan dastlabki mahalla fuqarolar yig‘inlaridan biri bo‘lib, 1995-yil iyun oyida uning 80 yillik yubileyi nishonlandi. Shahar hokimi qarori asosida hamda MFY yubileyini nishonlash davomida mahalla hududida mahalliy muzey tashkil etish g‘oyasi ham ilgari surilgan, hamda bu ishlarga mas’ul sifatida 17 kishidan iborat tashkiliy komissiya tashkil etilgan [5; 98,99].

Qo‘qon shahar hokimining 1999-yil 12-martdagi 73-sonli qaroriga ko‘ra, ayrim mahalla chegaralari qayta ko‘rib chiqilgan, hamda o‘zgartirishlar kiritilgan. Unga ko‘ra, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining 1997-yil 27-martdagi qaroriga asosan, Qo‘qon shahar chegaralariga kiritilgan aholi punktlarini, ularga qu;ay bo‘lgan mahallalarga birlashtirish va kamida 500 ta oiladan iborat yagona shaklga keltirish ishlari boshlangan.

Ushbu qaror ijrosini taminlash maqsadida, Sharq mavzesidagi ko‘p qavatli uylar va yakka tartibdagi xo‘jaliklar negizida 625 ta oila 2400 aholi, Sarbotir mazveidagi yangi qurilgan yakka tartibdagi 120 xo‘jalik 500 aholi, Uchko‘prik tumanining Yangiqishloq fuqarolar yig‘inidan o‘tgan Mazanlik aholi punktidan 100 oila 492 aholi – jami 845 oila 3392 aholidan iborat 34-“Sharq” mahallasi tashkil etildi [6; 134].

Yoki Dang‘ara tumani Yangiqishloq fuqarolar yig‘inidan o‘tgan Quduqlik aholi punktida yashovchi 230 oila, 1150 aholi “G‘oziyog‘liq” nomli 24-mahallaga birlashtirilgan. Bu paytda “G‘oziyog‘liq” nomli 24-mahalla jami 724 oila va 3310

kishidan iborat edi. Dang‘ara tumani G‘alab fuqarolar yig‘inidan o‘tgan M.Xo‘jayev nomli aholi punktidagi 120 oila va 639 aholi “Oq oltin” nomli 39-mahallaga birlashtirib berilgan. Ya’ni 726 oila va 3062 nafar aholi istiqomat qilayotgan mahalla fuqarolar yig‘iniga yangi hududlar qo‘shilishi natijasida jami oilalar soni 845 ta va aholi soni esa 3701 nafarga yetgan [6; 134].

O‘zbekiston tumani Ovchi nomli fuqarolar yig‘iniga qarashli O‘rta qishloq aholi punktidagi oila soni 30 ta, aholisi soni 140 nafar bo‘lgan qismi “jumhuriyat” nomli 29-mahallaga birlashtirib berilgan. Bu paytda 29-mahalla fuqarolar yig‘inida jami 2700 kishidan iborat 553 ta oila istiqomat qilib kelayotgan edi [6; 134].

73-sonli shahar hokimi qarori asosida mahalla fuqarolar yig‘inlarini birlashtirish holatlari ham amalga oshirilgan. Masalan, 8-sonli “Yangi Chorsu” (oila soni 325 ta, aholi soni 1418 ta), 34-sonli “Changatlik” (oila soni 296 ta, aholi soni 1108 ta) mahallalari birlashtirilib, jami 624 oiladan va 2526 nafar doimiy yashovchi aholidan iborat 8-mahalla fuqarolar yig‘ini tashkil etildi [6; 135].

Xulosa qilib aytganda, Qo‘qon shahri hududida mavjud mahalla fuqarolar yig‘inlari soni sekin astalik bilan ko‘payib bormoqda. Bunda ayniqsa, aholi demografik o‘shishining doimiy ijobiy holatdaligi hamda shahar hududining qo‘shni Uchko‘prik, Dang‘ara, Furqat, O‘zbekiston tumanlari hisobiga kengayishi katta ta’sir ko‘rsatmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

1. Farg‘ona viloyati davlat arxivi. 1230-fond, 1-ro‘yhat, 19-yig‘ma jild.
2. Farg‘ona viloyati davlat arxivi. 1230-fond, 1-ro‘yhat, 35-yig‘ma jild.
3. Farg‘ona viloyati davlat arxivi. 1230-fond, 1-ro‘yhat, 53-yig‘ma jild.
4. Farg‘ona viloyati davlat arxivi. 1230-fond, 1-ro‘yhat, 74-yig‘ma jild.
5. Farg‘ona viloyati davlat arxivi. 1230-fond, 1-ro‘yhat, 77-yig‘ma jild.
6. Farg‘ona viloyati davlat arxivi. 1230-fond, 2-ro‘yhat, 5-yig‘ma jild.